

Questionnaire and information to participants for the study protocol
 ‘Policy experiment aversion: Protocol and analysis plan for a survey
 and embedded trial conducted during a national debate about a real-
 life policy experiment on the effectiveness of an in-work tax credit’

Original text in Norwegian	Text translated to English
<p>Regjeringens forslag om forsøk med arbeidsfradrag/skattelette for unge</p> <p>Formål Vi ønsker å utforske holdninger til regjeringens forslag om en prøveordning med arbeidsfradrag/skattelette til 100 000 tilfeldig utvalgte mellom 20-35 år. Vi utfører ikke denne undersøkelsen på vegne av regjeringen eller politiske partier.</p> <p>Hvorfor blir du spurt om å delta? Du blir spurt om å delta fordi du er med i FHI-panelet.</p> <p>Hva innebærer deltakelsen for deg? Deltakelse innebærer å svare på noen få spørsmål – helt anonymt. Du samtykker til å delta i undersøkelsen ved å trykke på «Send og gå videre» under. Det er helt frivillig å delta. Siden undersøkelsen denne gangen er helt anonym er det ikke mulig å trekke ut noen som får gavekort.</p> <p>Hva skjer med opplysningene du gir? Vi vil bruke svarene som sendes inn til å belyse holdninger til regjeringens forslag. Det vil ikke være mulig å spore svarene dine tilbake til deg.</p> <p>Trykk "Send og gå videre" for å bli med i undersøkelsen.</p> <p>Regjeringens forslag om forsøk med arbeidsfradrag/skattelette for unge</p> <p>Regjeringen er bekymret for at stadig flere unge faller utenfor arbeidslivet. Ett foreslått tiltak er å innføre arbeidsfradrag for unge.</p>	<p>The government’s proposal for a study on an in-work tax credit for young people</p> <p>Purpose We aim to explore public attitudes toward the Norwegian government’s proposal for a pilot scheme that would offer employment-related income tax deduction to 100,000 randomly selected individuals aged 20-35 years. This survey is conducted independently and is not commissioned by the government or any political party.</p> <p>Why have you been invited to participate? You have been invited because you are a member of the FHI-panel.</p> <p>What does participation involve? Participation consists of answering a few short questions. Your responses will be completely anonymous. By clicking “Next” you consent to take part in the survey. Participation is entirely voluntary. Because the survey is fully anonymous, it will not be possible to select participants for a gift card draw.</p> <p>What will happen to the information you provide? Your responses will be used in aggregate form to examine public attitudes toward the government’s proposal. It will not be possible to trace your answers back to you.</p> <p>Click “Next” to begin the survey.</p> <p>The government’s proposal for a study with in-work tax credit for young people</p> <p>The Norwegian government is concerned that an increasing number of young people are failing out of the labour market. One</p>

Ordningen innebærer at personer i alderen 20-35 år kan få skattelette på opptil 27 500 kr i året. Formålet er at flere skal delta i arbeidslivet ved å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, men det er usikkert om det virker.

[Det foreslås en prøveordning der et tilfeldig utvalg av 100 000 personer i alderen 20-35 år får arbeidsfradrag. Etter 3-5 år vil deltakelsen i arbeidslivet blant disse bli sammenliknet med dem som ikke fikk arbeidsfradraget. Hvis det viser seg at ordningen gir økt arbeidsdeltakelse, vil det vurderes å innføre ordningen for alle 20-35-åringene. Å trekke et tilfeldig utvalg sikrer at gruppene er sammenliknbare, noe som er nødvendig for å få sikkert svar på om ordningen har ønsket effekt.]

Har du hørt om dette forslaget?

- Nei
- Ja
- Vet ikke

Se for deg følgende tre muligheter:

1. Det innføres arbeidsfradrag for alle unge mellom 20-35 år.
2. Det innføres ikke arbeidsfradrag for unge mellom 20-35 år.
3. Det gjennomføres et forsøk: Om lag 100 000 personer mellom 20 og 35 år blir tilfeldig trukket ut til å få arbeidsfradraget i 3 til 5 år, for å se om det øker arbeidsdeltakelsen.

Hvor enig er du i at det:

Innføres arbeidsfradrag for alle unge

- Sterkt uenig
- Uenig
- Nøytral
- Enig
- Sterkt enig

Ikke innføres arbeidsfradrag for unge

- Sterkt uenig

proposed measure is to introduce an in-work tax credit for young people. The measure would allow individuals aged 20-35 years to receive a tax deduction of up to 27,500 NOK per year. The aim is to increase labor force participation by making it more profitable to work, but it is uncertain whether the measure will be effective.

[A proposed pilot program involves giving a random sample of 100,000 individuals aged 20-35 a work tax credit. After 3-5 years, their participation in the workforce will be compared with those who did not receive the tax credit. If the programme shows increased workforce participation, consideration will be given to implementing it for all 20-35-year-olds. Selecting a random sample ensures that the groups are comparable, which is necessary to obtain a reliable answer regarding whether the program has the desired effect.]

Have you heard about this proposal?

- No
- Yes
- Don't know

Imagine the following three options:

1. An in-work tax credit is introduced for all young people aged 20-35 years
2. No in-work tax credit is introduced for all young people aged 20-35 years
3. A trial is conducted: approximately 100,000 people aged 20-35 years are randomly selected to receive the in-work tax credit for 3 to 5 years, to assess whether it increases labour market participation.

To what extent do you agree that:

An in-work tax credit should be introduced for all young people

- Strongly disagree
- Disagree
- Neutral
- Agree
- Strongly agree

An in-work tax credit should not be introduced for young people

- Strongly disagree

Uenig
Nøytral
Enig
Sterkt enig

Gjennomføres et forsøk

Sterkt uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Sterkt enig

Hvor enig er du i følgende påstand: Det er greit å forskjellsbehandle unge med tanke på hva de må betale i skatt i 3-5 år, hvis det gir oss kunnskap om for arbeidsfradrag påvirker arbeidsdeltakelse?

Sterkt uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Sterkt enig

Hvor gammel er du?

Under 20 år
20-35 år
36-50 år
51-70 år
Over 70 år

Hvilket kjønn er du?

Kvinne
Mann
Annet
Ønsker ikke å svare

Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Ingen fullført utdanning
Grunnskole
Videregående skole
Fagskole
Universitet- eller høyskole
Jeg vil ikke svare/Jeg vet ikke

Hvis det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du stemt på?

Arbeiderpartiet)
Høyre)
Senterpartiet)

Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree

A trial should be conducted

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree

**To what extent do you agree with the following statement:
It is acceptable to treat young people differently in terms of the taxes they pay for a 3–5-year period, if it provides knowledge about whether a work tax credit affects labour force participation.**

Strongly disagree
Disagree
Neutral
Agree
Strongly agree

How old are you?

Under 20 years
20–35 years
36–50 years
51–70 years
Over 70 years

What is your gender?

Woman
Man
Other
Prefer not to answer

What is your highest completed level of education?

No complete education
Primary school
Upper secondary school
Vocational college
University or university college
Prefer not to answer / don't know

If there were a parliamentary election tomorrow, which party would you vote for?

Labour Party
Conservative Party
Centre Party

Fremskrittspartiet Sosialistisk Venstreparti Rødt Venstre Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Andre partier Jeg vet ikke	Progress Party Socialist Left Party Red Party Liberal Party Christian Democratic Party Green Party Other parties Don't know
---	--